

Relações intra e interespecíficas como núcleo epistemológico da Ecologia Humana Quadridimensional (EcoH-4D)

Intra- and interspecific relations as the epistemological core of four-dimensional human ecology (4D-HEco)

Relaciones intra e interespecíficas como núcleo epistemológico de la ecología humana cuatridimensional (EcoH-4D)

DUARTE, Alisson José Oliveira

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)

alisson-duarte@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1390-4979>

Recebido: 25/06/2025 | Revisado: 25/08/2025 | Aceito: 01/09/2025 | Publicado: 03/09/2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17020524>

RESUMO - Este estudo reflete as múltiplas dimensões da Ecologia Humana, adotando como ponto de partida o conceito de relações humanas intra e interespecíficas enquanto núcleo de análise basilar deste campo. A partir dessa percepção fundamental, o pesquisador descreve como desenvolveu a proposta didática que denominou de Ecologia Humana Quadridimensional (EcoH-4D), um esquema estético que organiza tais relações em quatro dimensões interconectadas: pessoais, sociais, socioambientais e ecoespirituais. A escrita em primeira pessoa é uma escolha metodológica e política, que se contrapõe às tradições positivistas e hegemônicas da ciência, e afirma a legitimidade do pensamento sensível e crítico. Os resultados, de natureza hermenêutica, sugerem uma proposta de organização epistemológica não disciplinar, que enfatiza a complexidade e a interdisciplinaridade como princípios estruturantes da Ecologia Humana.

Palavras-chave: Ecologia Humana. Relações Intraespecíficas. Relações Interespecíficas. Epistemologia.

ABSTRACT - This study reflects the multiple dimensions of Human Ecology, taking as its starting point the concept of intra- and interspecific human relations as the foundational core of analysis in this field. From this fundamental perspective, the researcher describes how they developed the didactic proposal called Four-Dimensional Human Ecology (4D-HEco), an aesthetic framework that organizes such relations into four interconnected dimensions: personal, social, socio-environmental, and eco-spiritual. Writing in the first person is both a methodological and political choice, standing in opposition to positivist and hegemonic scientific traditions, and affirming the legitimacy of sensitive and critical thinking. The results, hermeneutic in nature, suggest a proposal for a non-disciplinary epistemological organization, emphasizing complexity and interdisciplinarity as structuring principles of Human Ecology.

Keywords: Human Ecology. Intraspecific Relations. Interspecific Relations. Epistemology.

RESUMEN - Este estudio refleja las múltiples dimensiones de la Ecología Humana, tomando como punto de partida el concepto de relaciones humanas intra e interespecíficas como núcleo fundamental de análisis en este campo. A partir de esta percepción esencial, el investigador describe cómo desarrolló la propuesta didáctica que denominó Ecología Humana Cuatridimensional (EcoH-4D), un esquema estético que organiza dichas relaciones en cuatro dimensiones interconectadas: personales, sociales, socioambientales y ecoespirituales. La escritura en primera persona es una elección metodológica y política que se contraponen a las tradiciones positivistas y hegemónicas de la ciencia, y afirma la legitimidad del pensamiento sensible y crítico. Los resultados, de naturaleza hermenéutica, sugieren una propuesta de organización epistemológica no disciplinar, que enfatiza la complejidad y la interdisciplinariedad como principios estructurantes de la Ecología Humana.

Palabras clave: Ecología Humana. Relaciones Intraespecíficas. Relaciones Interespecíficas. Epistemología.

1. INTRODUÇÃO

Este estudo propõe uma reflexão original sobre a epistemologia da Ecologia Humana, tomando como ponto de partida minha trajetória como pesquisador da referida ciência/paradigma desde o ano 2013.

Descrevo, como foi meu encontro com essa perspectiva: minhas primeiras inquietações e como cheguei à proposição de uma estética epistemológica que denominei de Ecologia Humana Quadridimensional (EcoH-4D).

Com a expressão “Estética Epistemológica” refiro-me ao esquema didático quadridimensional que desenvolvi em minhas pesquisas, com o intuito inicialmente autodidata de apreender a profundidade da Ecologia Humana e que mais tarde tornou-se tese de doutoramento (Duarte, 2024a). Esta estrutura, nasce do conceito ecológico de Relações Intraespecíficas e Interespecíficas e se desdobra em quatro outras dimensões: pessoais, sociais, socioambientais e ecoespirituais.

Penso que o referido esquema pode contribuir com uma visão didática, integrativa e complexa das múltiplas dimensões da Ecologia Humana, opondo-se a perspectiva exclusivamente linear, biologista e cartesiana de interpretá-la.

Para tanto, este estudo adota uma abordagem metodológica narrativa/autobiográfica, na qual minha experiência pessoal junto ao campo epistemológico da Ecologia Humana é assumida como ponto de partida e eixo condutor das reflexões aqui desenvolvidas. A opção por uma linguagem narrativa é também uma escolha não cartesiana/positivista de fazer ciência.

A escrita em primeira pessoa, poderá parecer aos pesquisadores mais conservadores, um tanto quanto audaciosa. Mas por que não ousar? A quem é dado o legítimo direito de produzir conceitos? - Especialmente na América Latina, tendemos a importar e consumir produções acadêmicas estrangeiras, como se o que produzíssemos não tivesse o mesmo valor ou qualidade.

Escrevo em primeira pessoa no intuito de romper com os padrões positivistas e hegemônicos de fazer ciência, e assim faço, com a intenção política de me posicionar e de me fazer presente no mundo. Eu, um “rapaz latino americano” - em referência a Belchior (1976), narrando meu pensamento, desvelo a ecologia de meu ser - produzido e impactado pelas reverberações sociais com o sincero propósito de contribuir e unir-me às vozes

daqueles e daquelas que buscam respostas e soluções para os desafios do nosso tempo, especialmente os de ordem ecológica.

1.1. Os caminhos que me levaram à Ecologia Humana

Minha profunda ligação com a natureza inicia-se na infância, perpassa a adolescência e adentra, com a mesma motivação, a vida adulta. Porém, foi nos últimos semestres da graduação em Psicologia que se aprofundaram meus conhecimentos ecológicos dentro de uma perspectiva mais humana. — Esse movimento se tornou especialmente evidente quando iniciei minha pesquisa de pós-graduação *Lato Sensu* entorno do conceito de natureza para a constituição da Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung. Com esses estudos, procurei compreender os fundamentos ecológicos da psique humana (Duarte, 2017).

Em meados de 2013, já recém graduado, conclui a escrita de um livro autorreflexivo, que nunca foi publicado, na época intitulado “Salve a Natureza: Ecologia Profunda”, com o qual busquei refletir o meio ambiente natural dentro de uma dimensão psicológica e espiritual¹. No intuito de fundamentar essas reflexões ecosófica, encontrei em minhas pesquisas a obra de Juracy Marques, Ronaldo Alvim e Iva Pires, vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia Humana (PPGEcoH) da Universidade Estadual da Bahia (UNEB). Esse momento foi decisivo em minha trajetória de pesquisador que se iniciava.

Até onde pude alcançar, nenhuma das fontes ecosófica das quais havia bebido anteriormente — Psicologia Analítica (Jung, 2011), Ecologia Profunda (Naess, 1973) e *As Três Ecologias* (Guattari, 1990) — atenderam plenamente às minhas inquietações, tal como, a Ecologia Humana passou atender-me.

Aliás esta, sempre me pareceu, desde o meu primeiro contato com suas bases, um universo epistêmico suficientemente abrangente e acolhedor — Inter e transdisciplinar — à todas as outras perspectivas ecologistas. A partir de então, venho pesquisando e aprofundando-me nesse campo epistemológico, com o qual me identifico como pesquisador e ecólogo humano.

¹ Mais tarde, uma versão adaptada do primeiro capítulo do referido livro foi publicada pela revista científica da Sociedade Brasileira de Ecologia Humana (SABEH) sob o título de “O homem como natureza e a natureza como divindade arquetípica” (Duarte, 2018).

1.2. Inquietações iniciais: o desabrochar de uma hipótese

Logo no início de minha trajetória como pesquisador da área de Ecologia Humana, me inquietava como eu poderia contribuir para uma maior compreensão de sua epistemologia. Esse desejo muito se devia a minha própria dificuldade de compreendê-la, embora minha percepção ecologista já fosse uma realidade intrínseca.

Como explicar pelas vias racionais o que era Ecologia Humana, por exemplo, em uma roda de conversa, se o que eu sabia sobre Ecologia Humana ainda era algo latente na esfera subjetiva e sensorial de minha corporeidade?

Ao falar sobre esse tema, eu sempre tinha a sensação angustiante de carecer de palavras que pudessem expressar sua profundidade. Tinha plena consciência de que estava lidando com uma visão de mundo que tem por característica ontológica a multidimensionalidade. — Daí vinha a dificuldade de apropriação conceitual.

Uma das primeiras constatações que tive, ao entrar em contato com a produção acadêmica do PPGEcoH/UNEB, foi sua diversidade temática. Os pesquisadores pareciam não ter um norte, mas uma multiplicidade de objetos. A sensação preconcebida que eu tinha era de desorganização e caos epistemológico.

As temáticas abordadas de um pesquisador para outro eram significativamente contrastantes: alguns estudos analisavam os impactos do capitalismo sobre as sociedades humanas; outros tratavam sobre as influências da mídia; também tinham aqueles que interpretavam a dinâmica psíquica a partir de uma visão ecológica; um grande número descreviam a realidade de comunidades tradicionais; outras tinham por foco as inter-relações entre natureza e espiritualidade; grande número de trabalhos se preocupavam com os impactos da relação antrópica (predatória) sobre o meio ambiente; outros ainda estudavam a diversidade de espécies da fauna e da flora de uma dada região; entre outras temáticas.

O meu interesse pessoal e profissional por assuntos específicos da Ecologia Humana levou-me a um comportamento seletivo, que mais tarde foi-me revelador. Enquanto psicólogo eu tinha autores com os quais me afinava pela proximidade temática, geralmente voltadas para uma compreensão ecológica da psique humana ou das relações interpessoais em diferentes contextos sociais, culturais e étnicos.

Mas ainda me intrigava a diversidade de tantos objetos de pesquisa e, cada vez mais, sentia a necessidade de uma ordem conceitual ou de uma estrutura norteadora que conferisse coerência ao conjunto epistêmico ao qual eu mergulhava.

1.3. Ensaio de uma tese

Recordo-me especialmente de uma ocasião, antes de meu doutoramento, em que decidi criar uma biblioteca virtual de Ecologia Humana em meu computador. Transferi indiscriminadamente do site do PPGEcoH/UNEB todos os livros e dissertações disponíveis. Posteriormente, organizei o material em duas pastas virtuais: de um lado, as produções que despertavam meu interesse; de outro, aquelas que não me chamavam atenção por pertencerem a áreas muito específicas do conhecimento (biologia, química, física e geografia), com as quais minha formação em psicologia não dialogava diretamente.

Observei que em minha pasta virtual favorita, concentravam produções especificamente voltadas para a relação humana com suas dimensões corporais, psicológicas, culturais e sociais. Não havia nesses estudos uma preocupação predominante com a preservação ou sustentabilidade do meio ambiente natural. Em suma, seu foco estava nos impactos das relações interpessoais (por exemplo, as relações humanas em terreiros de candomblé) ou das relações intrapessoais (por exemplo, nos estudos da ecologia do corpo). Denominei esta pasta de *Relações Humanas Intraespecíficas*.

Por outro lado, a segunda pasta virtual, concentrava o conjunto de trabalhos acadêmicos, que tinham por centralidade a compreensão das relações humanas com o meio ambiente (físico, químico e biológico) e com as demais espécies. Era nítida, nesses trabalhos, a ênfase nos modos de relação dos seres humanos com a natureza e nos impactos das ações antrópicas sobre o meio ambiente. Intitulei este conjunto de *Relações Humanas Interespecíficas*.

Percebi que ao criar e organizar minha biblioteca virtual, discriminando as produções acadêmicas em dois eixos, eu realizava de maneira espontânea, os princípios de um experimento epistemológico. Isso foi, para mim, profundamente inspirador.

A partir dessa classificação, tracei minhas primeiras hipóteses sobre a organização epistemológica da Ecologia Humana que mais tarde constatei em minha tese de doutorado,

isto é: os estudos de Ecologia Humana podem ser ordenados em duas grandes categorias (1) as Relações Humanas Intraespecíficas (RH-Intra), e (2) as Relações Humanas Interespecíficas (RH-Inter) (Duarte, 2024a).

Isso não sugere que não possa haver estudos que abordam simultaneamente as relações intra e interespecíficas no mesmo *corpus* textual. Essa plasticidade é recomendável e mesmo essencial para manter o sentido de complexidade e totalidade da Ecologia Humana. Afinal, as relações intraespecíficas reverberam sobre as relações Interespecíficas e vice-versa. São fenômenos relacionais indissociáveis.

1.4. EcoH-4D: a estética de um pensamento complexo

Todavia, mesmo no âmbito dessas duas grandes categorias (intra e interespecíficas), as produções acadêmicas apresentavam diferenças temáticas significativas. Essa constatação, levou-me a realizar um novo processo, ainda mais aprofundado, de subcategorização de ambas as categorias relacionais — etapa desenvolvida anos mais tarde, entre 2021 e 2024, durante meu doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).

A partir dessa subcategorização, identifiquei que os estudos da Categoria 1 (RH-Intra) podiam ainda ser subdivididos, basicamente, em *relações pessoais/corporais* e *relações sociais*. Já os trabalhos da Categoria 2 (RH-Inter) permitiam uma subdivisão especialmente entre *relações socioambientais* e *relações ecoespirituais*.

No esquema da figura 1, apresento a estética epistemológica que evidencia a circularidade integrativa das quatro dimensões, articuladas em torno das relações humanas intra e interespecíficas:

Figura 1: Ecologia Humana Quadridimensional (EcoH-4D).

Fonte: O Autor (2025).

Observando este esquema epistemológico acredito que os ecólogos humanos e demais ecologistas, conseguirão por meio de uma autoanálise identificar em qual ou em quais dessas dimensões — que também são multidimensionais — seus estudos são mais presentes.

Por exemplo, Begossi (2004) apresenta relevantes estudos sobre comunidades que podem ser identificados entre as Dimensões Sociais; enquanto Marques (2015) é um dos poucos autores da Ecologia Humana que se dedicou a compreensão ecológica das Dimensões Corporais/Pessoais. Por outro lado, Pires (2018) tende a concentrar suas pesquisas sobre as Dimensões Socioambientais, e; por fim, identifico que Costa Neto (2020) tem significativos estudos que se localizam nas Dimensões Ecoespirituais. — E todos esses mencionados/as, frequentemente também articulam suas pesquisas entre uma ou mais dessas dimensões da Ecologia Humana.

1.5. Entre a organização epistemológica e a fragmentação cartesiana

Parece contraditório em um estudo que reforça a necessidade de transcender o pensamento cartesiano, falar de classificação e categorização de produções acadêmicas da Ecologia Humana. — E confesso que já ouvi críticas (muito respeitadas) que afirmam

que meu esquema é cartesiano —. No entanto, continuo argumentando — com base em Morin (2015), principal expoente da teoria da complexidade e crítico do pensamento de René Descartes — que classificar e organizar não significa necessariamente ser cartesiano.

Sobre isso, percebo que há grande confusão quando se tece críticas a essa lógica cientificista, como se organizar conceitos fosse um “pecado” para as propostas epistemológicas não cartesianas ou disruptivas dos modos hegemônicos de fazer ciência. Embora essa perspectiva mecanicista tenha se usado da seleção, classificação e categorização, a sua principal marca está no dividir, no escamotear, no separar, no desunir, no fragmentar e no desassociar dos elementos de sua totalidade.

Compreendo que, para um pesquisador se distanciar do pensamento cartesiano, não é necessário adotar uma postura que valorize o caos ou a desorganização epistemológica. Organizar é muito diferente de separar, desunir e desassociar.

Em consonância com essa ideia, Morin (2015, p.15) critica a fragmentação e a simplificação característica do pensamento cartesiano, mas não defende o abandono da ordem. Afirma que em face do “paradigma da disjunção/redução/unidimensionalização”, é preciso um paradigma de “distinção/conjunção, que permita distinguir sem disjuntar”. Em outros termos a perspectiva cartesiana separa e isola; o pensamento complexo distingue e une. — Em conformidade com esse autor entendo que uma organização epistemológica complexa requer necessariamente um processo de articulação entre suas partes; articulando-as sem fragmentar, unindo-as sem generalizar.

No contexto deste estudo, acredito propor uma nova forma de organização didática e estética para o campo epistemológico da Ecologia Humana — mais integradora e dialógica — que, espero sinceramente, seja capaz de lidar com sua complexidade, uma vez que apresenta uma dinâmica de circularidade integrativa e interdependente entre suas partes.

Tal como os processos quaternários da natureza — as estações do ano, o ciclo do dia e as fases da lua — não apresentam separabilidade, mas uma interconexão sistêmica entre as partes de sua totalidade, a estética da EcoH-4D imita a complexidade de tais processos naturais. Uma dimensão complementa e reverbera sobre a outra, e todas mantêm profundas intersecções.

As dimensões expostas neste estudo, não foram projetadas para servir à lógica racionalista da fragmentação. No entanto, se serão ou não usadas para essa finalidade

dependerá muito mais das intenções de quem delas se apropriar do que de sua natureza original.

2. ECOLOGIA DO ENCONTRO: A MULTIDIMENSIONALIDADE DAS RELAÇÕES HUMANAS

Penso que qualquer aspirante ao estudo da Ecologia Humana tem por papel primordial a compreensão e internalização do sentido axiológico e fundamental da ecologia, que se expressa nas relações e interdependências entre os mais distintos seres e elementos da natureza. Em outras palavras, quero dizer que o cerne da ecologia é o encontro — as relações, as interações, as interconexões, suas reverberações, consequências e impactos.

Aos dizeres de Catunda (2013, p. 82), a “ecologia como ciência tem no aspecto relacional o que lhe é mais intrínseco”. Para ela, o encontro define-se no contato entre diferentes naturezas, cuja relação opera reverberações em todos os envolvidos, sob sua conexão e sintonia.

Se a ecologia é essencialmente relacional, então a vida, em sua plenitude, se constitui no entrelaçamento das interações que lhe conferem significado. — Sim! Ecologia é vida, e a vida é profundamente ecológica. Assim como a ecologia é feita de encontros, “a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida” (Moraes, 1967).

Sem encontro, não há relações harmônicas ou desarmônicas; sem esse, a vida seria estática, sem sentido, sem qualquer movimento. A dinâmica ecológica depende, ontologicamente, de sua ocorrência.

Quando transportamos o termo ecologia para uma esfera mais humana, entendemos que o conceito de “Ecologia Humana” se refere, basicamente, a uma ciência que estuda as relações humanas dentro e fora da própria espécie.

Aliás, o que é o encontro humano senão uma relação profundamente ecológica? — Se ocorre, sobretudo, entre nós, *Homo sapiens*, denominamos essa relação de intraespecífica. Se entre distintas espécies e o meio ambiente, esse encontro é interespecífico. — Em qualquer uma das situações, o encontro/interação é o principal e substancial protagonista da ecologia (humana).

O entendimento de que a ecologia é pautada, fundamentalmente, pelo

encontro/interação e interdependência me abriu vasto horizonte reflexivo. Por essa razão, argumento, nesta pesquisa, desde o título até as considerações finais, que o estudo dos modos de relação intra e interespecífica representa um ponto-chave para a compreensão epistemológica da Ecologia Humana enquanto ciência-paradigma em permanente construção.

2.1. Relações Humanas Intraespecíficas

Desde o início dos meus estudos em torno da epistemologia da Ecologia Humana, reconheço que o que mais me motivou — e que me instigou a refleti-la — foi justamente aquilo que a diferenciava da ecologia tradicional ou conservadora: isto é, o aspecto que conecta a humanidade de maneira intrínseca e indivisível à natureza.

Minhas inquietações sempre se concentraram em compreender até que ponto a vida humana é, ou pode ser regida pelos mesmos princípios ecológicos que governam a biosfera. Esse ponto de entendimento encontrei, sobretudo, nas relações humanas intraespecíficas, que representam, a meu ver, a intersecção e a parcela de natureza que nos une e nos aproxima das demais espécies e elementos abióticos do meio ambiente.

Sem a compreensão dessas relações, permanecemos na velha posição antropocêntrica que nos coloca como seres superiores aos demais da natureza, como se não estivéssemos submetidos aos mesmos princípios ecológicos: interação, interdependência, impacto, assim como, resiliência, diversidade e adaptação. Logo, tal qual os animais, as plantas e outros organismos, também estamos sujeitos às reverberações do meio ambiente.

Por isso, penso não ser possível estudar ou falar em Ecologia Humana sem considerar os modos de relação que mantemos dentro de nossa própria espécie e como essas interações são profundamente ecológicas. — Se negamos que somos regidos por princípios ecológicos, evidentemente estamos reforçando a tese cartesiana de que somos seres apartados da natureza.

O ecólogo conservador, de viés cartesiano, observa o meio ambiente como algo externo. Já o ecólogo humano, por outro lado, busca compreender a natureza dentro e fora de si mesmo; em sua própria espécie e nas demais ao seu entorno. Acredito, de fato, que apreender o meio ambiente é também apreender o humano — e vice-versa.

Reflico que Ecologia Humana sem relações humanas intraespecíficas é a ecologia clássica, que muitas vezes se encontra a serviço das estruturas hegemônicas, capitalistas e da exploração predatória. Quando essas relações são ignoradas, tende-se a instrumentalizar e interpretar a natureza como mero recurso, porque não há um sentimento de pertencimento a ela.

Por tanto, é razoável afirmar que as relações que ocorrem entre humanos, representam o coração da Ecologia Humana. É o que confere a sua complexidade. Aliás, qualquer aspirante ao seu estudo ou pesquisa deve perpassar pela compreensão de como o ser humano se relaciona consigo mesmo (em sua corporeidade), assim como com os outros da mesma espécie (em sociedade).

Como podemos entender o meio ambiente, as relações de outras espécies, sem antes compreender a diversidade das relações de nosso próprio gênero? Ignorar essa etapa é desconsiderar nossa condição de pertencimento ao planeta.

2.1.1. Dimensões Pessoais/Corporais

A Dimensão Pessoal — ou corporal/mental — da Ecologia Humana revela-se na intimidade das relações intrapessoais. Enquanto seres indissociáveis do meio ambiente, cada indivíduo humano deve ser reconhecido como um microssistema ou micro-espaco-ambiental, com o qual se relaciona com o mundo e se (auto)relaciona constantemente. Aliás, o corpo/mente é o primeiro meio ambiente ao qual estamos contidos.

Esse espaço íntimo e intrínseco é constituído de múltiplas e complexas interações e interdependências, que vão da estrutura fisiológica às dimensões psicológicas. Um simples pensamento, por exemplo, é capaz de desencadear reações sistêmicas, da mesma forma que condições fisiológicas — como as que ocorrem no intestino — podem influenciar e até determinar o estado emocional dos indivíduos. Tudo está intimamente interligado.

O corpo/mente, enquanto extensão do meio ambiente, é atravessado por experiências internas e externas que influenciam sua homeostase em múltiplos níveis — desde as necessidades básicas até aspectos mais subjetivos, como em sua personalidade, autoestima, crenças, sentimentos, emoções, sentidos, percepções, valores, instintos, sexualidade, identidade de gênero, potencialidades, saúde física e mental, resiliência, adaptação, limites e modos de expressão, entre outros elementos que compõem a

complexidade do ser.

Mais do que um conjunto de órgãos em interação fisiológica, o corpo é entendido em sua totalidade: uma unidade multidimensional que integra aspectos biológicos, subjetivos, espirituais e sócio-históricos. Essa dimensão reconhece a psique humana como um sistema diretamente análogo aos sistemas naturais, no qual pensamentos, emoções, intuições e memórias formam um emaranhado em constante diálogo com o corpo. — Somos um ecossistema em nós mesmos.

Assim, os processos mentais e corporais são inseparáveis, manifestando-se na forma como os indivíduos se percebem, se cuidam e se expressam no mundo. Em relação a essa última dimensão, acrescento que, não sendo o corpo um microssistema ecológico isolado de sua realidade externa, mesmo os indivíduos mais introvertidos reverberam sobre a sociedade, assim como são impactados por ela em sua corporeidade. — Corpo e sociedade se influenciam mutuamente, em uma relação contínua de troca e ressonância.

No campo epistemológico da Ecologia Humana brasileira, Marques (2015, p. 75) foi um dos primeiros a afirmar que “o que chamamos de ambiente está dentro e fora do nosso corpo, e não somente nesse mundo exterior à corporeidade humana”. Além disso, salienta que as raízes mais arcaicas da matéria atômica que constitui a unidade humana provêm da terra, a qual, por sua vez, se originou da condensação de poeira cósmica (nebulosas), advinda de explosões interestelares (supernovas), ocorridas há milhões de anos pelo universo. Aos dizeres do autor, “nosso ancestral comum não são os ‘macacos’, mas as estrelas de onde tudo surgiu” (Marques, 2022, p.16). — Isso nos lembra que nossa corporeidade é profundamente ecológica, e seu pertencimento transcende a própria biosfera.

Se o corpo/mente é uma extensão do meio ambiente, há também que se falar em autoecologia desse espaço íntimo de relações mentais e corporais. Não se pode ignorar que os indivíduos se relacionam o tempo todo consigo mesmos, quando se olham refletidos no espelho, quando se tocam, quando dialogam com seus próprios pensamentos, sensações, intuições, sentimentos e emoções. Com isso entendo, que hábitos alimentares, rotinas e estilos de vida revelam muito sobre como cada pessoa se relaciona com a própria corporeidade. Considerando tal perspectiva, sem incorrer em determinismos, é possível afirmar que a qualidade dessa relação interna reflete, em alguma medida, o modo como o indivíduo se vincula ao ambiente externo.

O corpo/mente, trata-se, portanto, de uma dimensão complexa e integrada, que convida à reflexão autoecológica sobre como habitamos nosso próprio corpo e, a partir dele, o planeta que compartilhamos. E como não poderia ser diferente, acredito ser papel dos ecólogos humanos contemporâneos o estudo da diversidade pessoal/corporal, bem como do autocuidado, autopreservação e autoconhecimento, como ponto de partida para a compreensão das relações humanas com os espaços intrínsecos (corporais, psíquicos, emocionais, espirituais, etc.) e extrínsecos (sociais, institucionais, virtuais, ambientais, etc.).

2.1.2. Dimensões Sociais

A Dimensão Social — antropossocial — da Ecologia Humana, tem por centralidade o estudo da diversidade humana e de suas relações interpessoais. Essa dimensão demonstra que, como seres indissociáveis do meio ambiente, nossas sociedades podem ser vistas como ecossistemas humanos, dentro dos quais as relações interpessoais criam dinâmicas de impacto e interdependência semelhantes às que acontecem nos ecossistemas naturais.

Para Alvim (2014, p.25), a Dimensão Social ou coletiva é historicamente construída e “se mantém em constante processo de transformação das relações interpessoais desde o microcosmo (família e comunidade) ao macrocosmo (sociedade global)”. De maneira similar, Gouvea e Tiriba (1998, p.26) afirmam que a ecologia social está relacionada “às relações dos seres humanos entre si, as relações geradas na vida em família, entre amigos, na escola, no bairro, na cidade, entre os povos, entre as nações” e retrata a qualidade destas relações.

Na trama dessas relações intraespecíficas, vivemos, em nossos ecossistemas sociais, biografias compartilhadas, histórias e momentos comuns. Guardamos, em nossa natureza, um pouco daqueles que encontramos pela trajetória, enquanto esses levam, em sua microecologia pessoal, fragmentos de nós. — Sobre isso, Jung (1985, p.68) ressalta que “o encontro de duas personalidades se assemelha ao contato de duas substâncias químicas: se alguma reação ocorre, ambas sofrem uma transformação”. Na mesma direção, Alves (2000, p.47) salienta que os indivíduos que compartilham do mesmo *espaçotempo* “carrega consigo a rede de subjetividade que é. Ou melhor dizendo, traz consigo as múltiplas redes nas quais vive, com seus diferentes processos” e

conhecimentos.

Sobre a diversidade dos ecossistemas sociais, retomo uma frase da cantora, compositora e ativista norte-americana Cyndi Lauper (2016), proferida durante uma de suas apresentações: *“Somos como flores. Se todas as flores fossem iguais, o mundo seria um lugar desinteressante. A diversidade nos faz mais fortes”*. A metáfora ecologista mostra com sensibilidade a riqueza que reside na pluralidade das expressões humanas, reforçando a importância de cultivarmos relações sociais pautadas no respeito, na inclusão e na valorização das diferenças.

Considero importante lembrar que essa dimensão, representa historicamente, as raízes da Ecologia Humana, iniciadas pelo sociólogo Robert Park (1936) e colaboradores da Escola de Chicago. Se resgatarmos seus estudos, observaremos que estes pesquisadores buscaram transpor para as esferas sociais interpretações originalmente desenvolvidas no campo da ecologia, aplicando-as às relações humanas. Sabemos que nessa época, década de 1930, esses estudiosos (positivistas/cartesianistas) não demonstravam qualquer preocupação com as questões relativas ao meio ambiente biótico ou abiótico. O que se queria do conceito de ecologia, era apenas, incorporar ao contexto social leituras de mundo que, em alguns casos, assumiam traços deterministas.

Na contemporaneidade, entendo que o estudo da Dimensão Social busca promover a construção de uma sociedade mais diversa e plural, em contraposição a valores e ideologias opressoras socialmente mantidas pelas estruturas dominantes. Almeja o reconhecimento, a representatividade e a preservação da diversidade humana a partir de suas diferentes expressões, lutas e movimentos sociais — indígena, ribeirinha, pescadora, extrativista, quilombola e seus saberes tradicionais, feminista, étnicos, culturais, raciais e religiosos. Analisa ainda os impactos do capitalismo, das ideologias e da dimensão política sobre as massas; as relações humanas mediadas pela tecnologia, especialmente pelas redes virtuais (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, etc.); e os efeitos das Fake News sobre a sociedade, incluindo a esfera política.

Além disso, tem por objeto de estudo as identidades coletivas, a saúde pública, a educação, as religiões, o fenômeno da criminalidade, a discriminação racial, sexual e de gênero, a ética, as leis e a manutenção da ordem social, a cidadania, as relações de trabalho, a desigualdade social, a mídia, os mitos, a história, a cultura, a sociodiversidade, a interculturalidade, os povos e comunidades tradicionais, a mercantilização da força de

trabalho, os direitos territoriais, os conflitos sociais, a violência social, o colonialismo etnocêntrico, a estrutura das instituições, a inclusão social de pessoas com deficiência, as relações interpessoais em todos os âmbitos de convívio coletivo, entre outras dimensões próprias das relações humanas (Duarte, 2024b).

Nessa perspectiva ecológica e sistêmica, os indivíduos — tal como organismos em um ecossistema natural — precisam se adaptar, competir e colaborar para sobreviver em um meio social que impõe limites, pressões e interdependências, em que relações de poder, exclusão e resistência determinam a forma de conviver em sociedade.

Enquanto escrevia este tópico, ouvia ressoar no noticiário da CNN — no dia 21 de junho de 2025 — atualizações sobre o conflito bélico entre Israel, Irã e Estados Unidos, cuja duração permanece incerta. A guerra escancara a degradação das relações humanas. Se uma parte significativa da humanidade ainda é incapaz de preservar e respeitar a própria espécie, como podemos, com coerência, falar em preservação do meio ambiente e das demais formas de vida? Acredito que a dimensão social, portanto, revela-se como um dos pilares fundamentais para a conservação ambiental, pois sem justiça, empatia e cooperação entre os próprios seres humanos, não há sustentabilidade possível.

2.2. Relações Humanas Interespecíficas

Ao mesmo tempo em que interagimos com nossos pares sociais, também nos relacionamos concomitantemente (e continuamente) com o mundo e com as distintas espécies que habitam a casa planetária. Chamamos essas interações de relações humanas interespecíficas.

Nesse nível de relação humana com o meio ambiente, encontramos, de um lado, a dimensão socioambiental adotada pelo pensamento hegemônico (especialmente na educação ambiental conservadora, gestão ambiental e políticas públicas), na qual a preservação ambiental é frequentemente defendida por interesses econômicos e antropocêntricos; e, de outro lado, a dimensão ecoespiritual, relegada pelas estruturas hegemônicas e científicas por concentrar saberes e modos de relação com a natureza que transcendem a racionalidade e o capitalismo.

Sobre isso, atualmente, posso afirmar com mais segurança e maturidade social que a natureza, para mim, sempre foi mais do que um simples cenário — foi, desde sempre,

um templo. Essa vivência, profundamente pessoal e subjetiva, especialmente em minha infância, contrastou-se de forma significativa, com a maneira racionalista e fragmentada com que a natureza me foi apresentada na escola, bem como em outros espaços educativos e midiáticos.

Encontrar o pensamento tradicional/ecoespiritual em diálogo com os estudos científicos da Ecologia Humana foi como abrir as portas de um universo até então “proibido” para mim. Especialmente na América Latina — e, com destaque, no Brasil —, temos, com base nos fundamentos de Freire (2024), caminhado em direção a uma integração cada vez mais democrática entre os saberes formais e informais, científicos e populares.

Esse movimento democrático epistêmico tem possibilitado que a temática das relações humanas com o meio ambiente seja abordada por vias mais holísticas e transcendentais das perspectivas hegemônicas.

Portanto, esse nível de relação humana aborda as interações antrópicas com a natureza, em sua totalidade, desde o seu aspecto mais superficial ao mais profundo, passando por dimensões econômicas, políticas, emocionais, espirituais e para além do que foi posto pelo paradigma racional/positivista/cartesiano.

2.2.1. Dimensões Socioambientais

A Dimensão Socioambiental, refere-se às interações interespecíficas da espécie humana, isto é, aquelas que ocorrem entre as sociedades humanas com o meio ambiente, incluindo os seres bióticos e elementos abióticos de seu âmbito. Os estudos dessa dimensão estão especificamente voltados para a compreensão dos impactos das relações antrópicas sobre o meio ambiente e do meio ambiente sobre as sociedades humanas.

As relações socioambientais envolvem uma ampla variedade de interações e interdependências estabelecidas entre comunidades humanas e demais seres e elementos naturais, como plantas, animais, insetos e microrganismos, em todos os âmbitos ecológicos, incluindo em ambientes urbanos, rurais, atmosféricos, aquáticos e silvestres. Considerar o aspecto socioambiental implica entender como as questões sociais e ambientais estão interligadas e como suas interações podem influenciar diversos aspectos, como saúde pública, economia, sustentabilidade e qualidade de vida.

Vale destacar que historicamente a Dimensão Socioambiental não era uma

preocupação dos pesquisadores da Escola de Chicago, sendo esta, uma perspectiva agregada aos estudos da Ecologia Humana a partir da década de 1980 no Brasil. Desde então, tornou-se a dimensão mais ressaltada e incluída nos referidos estudos contemporâneos. Esse hiperfoco em parte se explica, pela crescente necessidade de buscar soluções para as questões ambientais urgentes que desafiam e colocam em risco a integridade da vida planetária.

Em conformidade com Pires (2014), preocupações em torno do meio ambiente, somente assumiu maior evidência e protagonismo a partir da década de 1960. Poluição das fontes hídricas, acidentes nucleares, desmatamento, poluição urbana, entre outros impactos antrópicos, tornaram-se questões cada vez mais apontadas pelos meios de comunicação. Tais situações têm gerado condições comprometedoras e até mesmo desastrosas para a perpetuação da vida planetária, requerendo desde então maior zelo e atenção sobre as íntimas e imbricadas relações de mútua dependência entre biosfera e sociedade. Os estudos da Ecologia Humana aparecem neste cenário a partir da “necessidade de produzir conhecimento para compreender a relação do homem com o seu ambiente e para responder à interrogação de qual o seu lugar na natureza” (p.55).

A pesquisadora ressalta que as questões ambientais são, por essência, problemas sociais resultantes de causas múltiplas e interdependentes e que só podem ser solucionadas por meio de ações coordenadas e delineadas a partir de propostas pluridisciplinares. É nesse sentido que a autora defende que a promoção do desenvolvimento sustentável, necessariamente, deve perpassar pelo envolvimento das ciências naturais e sociais, criando com esta junção, uma abordagem mais eficiente e cirúrgica frente aos problemas que não são somente ambientais, mas socioambientais (Pires, 2014).

De modo geral, são objetos de estudo da Dimensão Socioambiental a relação antropocêntrica da espécie humana com o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável e os impactos socioambientais — como a poluição do ar, das águas e do solo. Abrange a preservação, conservação e recuperação dos espaços naturais; a ecologia dos bichos e plantas dos diferentes biomas; a reciclagem e a disposição final dos resíduos sólidos; a gestão das fontes de energia; o desmatamento, as queimadas e outros crimes ambientais; o efeito estufa e as mudanças climáticas; a distribuição humana no espaço geográfico; os impactos do capitalismo, da industrialização e do desenvolvimento econômico

desvinculados das práticas agroecológicas; a relação simbiótica das comunidades tradicionais com o meio ambiente, incluindo seus saberes e práticas desenvolvidas a partir de sua relação com a terra; bem como os conflitos socioambientais por territórios, especialmente aqueles relacionados à destituição de povos e comunidades de seus ecossistemas por parte de fazendeiros, garimpeiros e empresas que exploram o meio ambiente.

Esta dimensão também envolve a análise das inter-relações entre meio ambiente e saúde pública, incluindo os efeitos ambientais que impactam a vida humana — como as condições de saneamento básico, a qualidade dos alimentos e da água, os efeitos indesejáveis dos agrotóxicos, as espécies endêmicas tratadas pela ecologia médica, que podem colocar em risco a saúde coletiva. Investiga os impactos sociais, econômicos e ambientais do desperdício alimentar, o uso racional e sustentável dos recursos hídricos e o papel cidadão diante dos problemas ambientais, entre outras temáticas inumeráveis (Duarte, 2024b).

Podemos intuir que, no futuro, a Dimensão Socioambiental da Ecologia Humana poderá adotar estudos que abordam as relações humanas com o espaço cósmico. Sabemos que o cosmos, enquanto vasto meio ambiente físico, abriga estrelas, nebulosas, constelações, buracos negros e galáxias — e, entre as galáxias, a Via Láctea, o Sistema Solar e a Casa Mãe Terra, o nosso meio ambiente mais próximo. Nos relacionamos o tempo todo com o universo, mesmo que, na maioria das vezes, não tenhamos uma consciência clara sobre isso. Afinal, ele está presente na estrutura fisiológica e atômica de nossa corporeidade. Está na luz do sol de todos os dias que oferece o suporte necessário à biodiversidade do planeta. Está nas estrelas e demais corpos celestes que observamos no céu noturno. Está no simbolismo arquetípicos de nossa psique, bem como na astrologia dos zodíacos; e também de modo material, na astronomia, com a qual nos relacionamos com o espaço sideral por meio de expedições via naves espaciais ou por satélites e telescópios de alta tecnologia. Nossa existência está sujeita, da origem ao fim, às suas condições. — Quiçá o porvir nos permita vislumbrar uma “Ecologia Cósmica” ou “Ecologia Sociossideral”, ampliando a compreensão da relação humana com o meio ambiente cósmico, como subdimensão do presente eixo temático.

Por fim, entendo que a Dimensão Socioambiental, como mais uma das dimensões de estudo da Ecologia Humana, nos convida a repensar a forma como vivemos, nos

relacionamos com a natureza e com os outros seres que compartilham o planeta conosco. Ela nos leva a entender que não há separação entre sociedade e ambiente — tudo está interligado. O que fazemos ao meio, fazemos a nós mesmos. Com isso, a proteção ambiental é responsabilidade de todos — de cada indivíduo, das organizações, do poder público e dos super-ricos —, e que só haverá equilíbrio ecológico quando houver também justiça social e respeito à vida em todas as suas formas.

2.2.2. Dimensões Ecoespirituais

A dimensão ecoespiritual, pode ser caracterizada pela experiência subjetiva de indivíduos ou grupos, de profunda conexão, crença de parentesco, divinização, espiritualização, comunicação, sentimento de fraternidade, empatia, solidariedade e compaixão pela natureza, incluindo com seus elementos, paisagens e diferentes formas de vida. Este sentimento de parentesco e pertença muitas vezes é estendido à totalidade cósmica. Além do aspecto espiritual, o caráter emocional também é ressaltado, como por exemplo, a relação profundamente afetiva que os seres humanos podem estabelecer com animais e plantas.

Aqueles e aquelas que têm a experiência ou a percepção de serem parte da teia da vida estão naturalmente inclinados a cuidar de toda a natureza viva, sendo esse um valor axiomático, intuitivamente claro e óbvio em suas atitudes cotidianas. A profunda consciência ecológica é, para essas pessoas, consciência espiritual, que os leva, a partir de um profundo senso de justiça, a reconhecer e respeitar o valor intrínseco de todos os seres independentemente de espécie.

Essa dimensão é especialmente relevante, pois representa uma das formas, talvez a mais arcaica e arquetípica, de relação humana com seu entorno, uma vez que, nos primórdios das civilizações, os povos antigos e ancestrais desenvolveram formas de espiritualidade intimamente ligadas aos ciclos da natureza e aos elementos do mundo físico. Nessa perspectiva, montanhas, rios, florestas, animais e astros não eram apenas recursos ou cenários, mas entidades vivas, dotadas de força, espíritos e significados sagrados. A Terra era percebida como mãe, fonte da vida, e os fenômenos naturais como expressões do divino. Assim, muito antes do advento das religiões institucionalizadas ou dos sistemas científicos modernos, a relação espiritual com a natureza foi uma base

fundamental de compreensão do mundo (Duarte, 2018; Costa Neto, 2020).

No território brasileiro, por exemplo, nas religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda, os elementos da natureza são vivenciados como expressões espirituais: as águas dos rios estão associadas à Oxum, a dos oceanos Yemanjá, os ventos à Yansã, a terra a Omolu, as pedreiras a Xangô, os minérios a Ogum, enquanto as matas e florestas se vinculam a Osain e Oxóssi, e assim por diante para os demais Orixás (divindades). Da mesma forma, para muitos povos indígenas das Américas, especialmente na Amazônia, Andes, Cerrado, Chaco e outras regiões, a natureza é anímica, consciente, encantada, dotada de espíritos e deuses.

No entanto, esse modo de relação com a natureza foi profundamente atravessado pela Revolução Científica, que, nos termos de Weber (2004), provocou um desencantamento do mundo. Embora o pensamento científico tenha proporcionado inúmeros avanços à qualidade de vida humana, ele também instaurou uma forma de relação instrumental, por vezes fria e indiferente, com as estruturas naturais, que antes eram tratadas com reverência e divinização. No mundo ocidental e colonizado, essa relação foi gradativamente substituída pelo desejo incessante de dominá-la.

Ainda assim, é importante destacar que, apesar da hegemonia do racionalismo científico, a experiência espiritual com a natureza - emocional e profunda - persiste. Ela sobrevive tanto em espiritualidades tradicionais quanto entre sujeitos do mundo ocidental. Essa resistência pode ser compreendida pelo fato de que essa relação com o natural é arquetípica, isto é, estruturante da psique humana, conforme observa Jung (2011) em sua perspectiva simbólica do inconsciente.

Marques (2016, p.52) questiona o lugar da ecologia do espírito nas teses e estudos de Ecologia Humana. — Deus, os deuses e as religiões, podem ser pauta de investigação da Ecologia Humana? — Em suas críticas, o autor afirma que a Ecologia Humana enquanto paradigma complexo não deve ignorar a existência das relações ecossistêmicas da dimensão espiritual, restringindo-se a relação humana em seu meio ambiente. Para ele, a ecologia do espírito não deve ser relegada aos porões da experiência dos indivíduos, e nem as complexidades da Ecologia do Espírito devem ser deixadas sob o cárcere da racionalidade hegemônica, uma vez que “os ecossistemas espirituais também atuam no mundo físico dos humanos”.

Em última análise, compreendo que os estudos da Dimensão Ecoespiritual têm como

papel fundamental a superação das limitações impostas pelas estruturas dominantes e pelo cientificismo. Seu propósito é integrar, de maneira democrática, justa e igualitária, as diversas formas de conhecimento. O ecólogo humano que se propõe a uma pesquisa complexa não desconsidera os saberes tradicionais, populares ou originários, tampouco os submete às condições da racionalidade hegemônica — pois fazê-lo seria incorrer na opressão, no colonialismo e na prepotência do saber.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste estudo, busquei apresentar uma proposta de organização epistêmica das múltiplas dimensões da Ecologia Humana adotando como ponto de partida o conceito de relações humanas intra e interespecíficas, enquanto núcleo estruturante deste campo.

Desse entendimento, cheguei à formulação da Ecologia Humana Quadridimensional (EcoH-4D). Essa estética do pensamento ecológico propõe que a Ecologia Humana pode (e deve) ser compreendida como um campo de saber que articula, em constante circularidade, quatro dimensões interdependentes: (1) pessoais/corporais, (2) sociais, (3) socioambientais e (4) ecoespirituais. Cada uma dessas dimensões é atravessada por modos específicos de interação — ora intraespecíficos, ora interespecíficos — mas jamais isolados. O encontro é o princípio comum que conecta todos os níveis e dimensões, de forma rizomática e multidimensional.

As relações intraespecíficas, ao focarem os vínculos humanos consigo mesmos e entre seus semelhantes, nos ajudam a compreender que o humano também é natureza — um microssistema ecológico em constante interação com seu entorno. Já as relações interespecíficas revelam a necessidade de repensar nossas conexões com outras espécies e com os elementos do planeta, transcendendo a lógica antropocêntrica e instrumental de relação com o mundo natural.

Em outros termos, isso sugere que o tipo/nível e a qualidade das interações da espécie *Homo sapiens* estão na centralidade do conceito de Ecologia Humana Quadridimensional, sendo, portanto, seu objeto de estudo as relações humanas intraespecíficas (intrapessoais e interpessoais) e as relações humanas interespecíficas (ambientais e ecoespirituais).

Embora a ideia de quatro dimensões possa parecer, à primeira vista, uma tentativa

reducionista de organizar ou delimitar um campo complexo, é justamente a multidimensionalidade desses quatro pontos que permite sua expansão e complexidade. Cada uma das dimensões propostas aqui — pessoal, social, socioambiental e ecoespiritual — não existe em si e por si, mas em permanente relação, transbordamento e enredamento com as outras. Por isso, seria um equívoco considerá-las como compartimentos isolados. A quadridimensionalidade que apresento é apenas uma porta de entrada para uma ecologia infinitamente mais complexa, fluida e interdependente.

Compreender a Ecologia Humana a partir da inter-relação entre esses dois grandes níveis relacionais (intra e interespecíficas) me permitiu delinear uma estética epistêmica que, ao mesmo tempo em que supera a dicotomia entre corpo e mente, indivíduo e sociedade, humano e natureza, ciência e espiritualidade, também oferece um contraponto à conhecida proposta das "três ecologias" — ambiental, social e mental — formulada por Guattari (1990). Sobre este conceito, com a devida delicadeza, aponto algumas críticas, sobretudo no que tange à chamada "ecologia da mente", que, a meu ver, sugere fragmentar a unidade humana e negligenciar a "ecologia do corpo". Da mesma forma, em seu materialismo, o autor parece também ignorar a "ecologia do espírito" e junto com ela, os saberes populares, ancestrais, originários, o místico, o sensível e o encantamento do mundo.

Embora "as três ecologias" tenham grande valor histórico e filosófico, entendo que elas ainda operam com compartimentalizações que não dão conta da complexidade do fenômeno ecológico no humano. A EcoH-4D não substitui essas três esferas, mas propõe uma estrutura mais integradora, que não apenas articula o que é mental, social e ambiental, mas também incorpora com centralidade o corpo e a espiritualidade como partes indissociáveis da experiência humana e ecológica.

Não por vaidade, mas por compromisso epistêmico e político, defendo que a perspectiva exposta na EcoH-4D avança em termos de complexidade ao propor uma perspectiva ecologista — uma ecosofia, aos dizeres de Guattari (1990) — integrada, que articula corpo/mente, espírito, sociedade e natureza em uma circularidade relacional indivisível.

Sei que pode parecer ousado tecer tais críticas ao renomado expoente europeu. Ainda assim, assumo essa postura com a serenidade e a coragem de quem acredita na descolonização dos saberes acadêmicos, no antropofagismo intelectual, na autonomia

freiriana — e, sobretudo, na minha própria segurança epistemológica: a de um latino-americano disposto a dizer sua própria palavra.

A EcoH-4D nasce do chão onde piso, do corpo que habito e da espiritualidade que me atravessa. E por isso ainda me arrisco a dizer que ela não apenas amplia a ecosofia proposta por Guattari (1990), como também assume, na prática (Duarte, 2024b), o ideal de uma ecologia integral — como defendido por Boff (2009) e pelo Papa Francisco (2015) em sua encíclica *Laudato Si'*.

Mediante o exposto, saliento para finalizar, que desde o início de minha trajetória com a Ecologia Humana — por volta de 2013 — venho buscando algo que até então me parecia ausente: um esquema estético (não-cartesiano) que organizasse, de forma sensível e coerente, a epistemologia e a axiologia desse campo. Foi ao longo desse percurso que, por meio de minhas pesquisas, vislumbrei a EcoH-4D como uma proposta de organização estética e epistêmica para a Ecologia Humana.

Portanto, esse estudo, além de conceitual, é autobiográfico. Nele, narrei a construção de uma percepção que parte de minhas experiências pessoais, inquietações científicas, políticas e existenciais. E por intermédio de seus resultados, afirmo meu compromisso com uma Ecologia Humana que valoriza a complexidade, a interdependência e a pluralidade dos saberes — científicos e não científicos.

As proposições aqui apresentadas não se pretendem verdades definitivas, mas um convite ao diálogo, à construção compartilhada e à crítica, em direção a uma Ecologia Humana que se afirme, simultaneamente, como ciência, paradigma, experiência e ética de vida.

REFERÊNCIAS

ALVES, Nilda. **A aula: redes de práticas. Os processos cotidianos de aprender e ensinar.** [Tese apresentada para o concurso de professor titular na Uerj]. Rio de Janeiro, 2000.

ALVIM, Ronaldo Gomes. Bases da Ecologia Humana. *In*: ALVIM, Ronaldo Gomes; BADIRÚ, Ajibolá Isaú; MARQUES, Juracy. (Orgs.). **Ecologia Humana: uma visão global.** Feira de Santana: Editora da Universidade Estadual Feira de Santana, 2014. p.21-37.

BEGOSSI, Alpina (Org). **Ecologia de pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia.** São Paulo: HUCITEC, 2004.

BELCHIOR, Antônio Carlos Gomes. Um rapaz Latino-Americano (faixa). In: **Alucinação**. São Paulo: Philips, 1976.

BOFF, Leonardo. **Ética da vida**: A nova centralidade. Rio de Janeiro: Record, 2009.

CATUNDA, Marta. **A, B, C de encontros sonoros**: entre cotidianos da educação ambiental. 2013. 294f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, UNISO, Sorocaba, 2013.

COSTA NETO, Eraldo Medeiros. Ecologia espiritual e patrimônio biocultural. **Travessias**, Cascavel, v.14, n.1, p.14-23, 2020.

DUARTE, Alisson José Oliveira. Educação Ambiental Quadridimensional: uma proposta didática sob a perspectiva da Ecologia Humana. 2024. 234f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2024a.

DUARTE, Alisson José Oliveira Duarte. Educação Ambiental Quadridimensional: Por uma Ecologia (mais) Humana. Paulo Afonso, BA: SABEH, 2024b. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13221186>

DUARTE, Alisson José Oliveira. O homem como natureza e a natureza como divindade arquetípica. Revista Ecologias Humanas, Paulo Afonso: BA, v.4, n.4, p.39-49, jul. 2018.

DUARTE, Alisson José Oliveira. Ecologia da alma: a natureza na obra científica de Carl Gustav Jung. Junguiana, São Paulo, v. 35, n. 1, p. 05-19, jun. 2017.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia**: Saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2024.

GOUVEA, Maria José; TIRIBA, Léa (orgs). **Educação infantil**: um projeto de reconstrução coletiva. Rio de Janeiro, SESC/ARRJ, 1998.

GUATTARI, Félix. **As três ecologias**. Campinas: Papyrus, 1990.

JUNG, Carl Gustav. **A Prática da psicoterapia**: contribuições ao problema da psicoterapia e à psicologia da transferência. Petrópolis: Vozes, 1985.

JUNG, Carl Gustav. **A natureza da psique**. V.8/2. Petrópolis: Vozes, 2011.

MARQUES, Juracy. **Ecologia do Corpo**: Ecos da Alma. Petrolina: SABEH, 2015.

MARQUES, Juracy. **Ecologia do Espírito**. Petrolina: SABEH, 2016.

MARQUES, Juracy. **O coração da espécie humana**: sentir a humanidade como civilização das estrelas. Paulo Afonso: SABEH, 2022.

MORAES, Vinicius. **Samba da bênção**. Vinil. Rio de Janeiro: Elenco, 1967.

MORIN, Edgar. **Introdução ao pensamento complexo**. Porto Alegre: Sulina, 2015.

NAESS, Arne. **The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement**: A Summary. In: Inquiry. University of Oslo, 1973. (p.95-100).

PAPA FRANCISCO. **Laudato Si'**: sobre o cuidado da casa comum. São Paulo: Paulinas, 2015.

PARK, Robert Ezra. **Human Ecology**. American Journal of Sociology, v.42, n.1, p.1-15, jul. 1936.

PIRES, Iva Maria Miranda. **Desperdício Alimentar**. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2018.

PIRES, Iva Miranda. Prefácio. In: ALVIM, Ronaldo Gomes; BADIRU, Ajibola Isau; MARQUES, Juracy. (Org.). **Ecologia humana**: uma visão global. Feira de Santana: Editora da Universidade Estadual Feira de Santana, 2014. (p.13-19).

WEBER, Max. **A ética protestante e o “espírito” do capitalismo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.